

QAYTA TIKLANADIGAN VA KENGAYTIRILADIGAN BIZNES MODELLARI (XALQARO VA O‘ZBEKISTON TAJRIBASIDA)

Mohira Jahongir qizi Akbarova

Magistrant

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: mohira7212@gmail.com

Tel: +998 97 435 72 12

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy global iqtisodiyot sharoitida korxonalar uchun qayta tiklanadigan va kengaytiriladigan biznes modellarning ahamiyati tahlil qilingan. Xalqaro va mahalliy iqtisodiy muhitda raqobatning kuchayishi, texnologik o‘zgarishlar va bozor tebranishlariga moslashuvchan yondashuvlarning zarurligi asoslab beriladi. Airbnb, Uber, Netflix kabi kompaniyalar misolida raqamli platformalarga asoslangan kengaytiriladigan va moslashuvchan biznes modellarining samaradorligi namoyish etiladi. O‘zbekiston tajribasida Payme, Click, MyTaxi kabi kompaniyalar tomonidan bunday modellarni joriy etish orqali xizmatlar sifati va bozor ko‘lami kengaytirilgan. Shu bilan birga, texnologik infratuzilmaning cheklanganligi, moliyaviy imkoniyatlarning yetarli emasligi hamda innovatsion madaniyatning sustligi kabi to‘siqlar mavjudligi ta’kidlanadi. Adabiyotlar tahlili asosida startaplar uchun barqaror va moslashuvchan biznes model yaratishning nazariy-uslubiy asoslari yoritiladi. O‘zbekiston iqtisodiyotida raqamli transformatsiyani jadallashtirish, innovatsion rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash hamda kengaytiriladigan biznes modellarni rivojlantirish bo‘yicha takliflar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: Qayta tiklanadigan biznes modeli, kengaytiriladigan biznes modeli, moslashuvchanlik, startaplar, raqamli platformalar, innovatsion iqtisodiyot, raqobatbardoshlik, O‘zbekiston iqtisodiyoti.

ВОССТАНАВЛИВАЕМЫЕ И МАСШТАБИРУЕМЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ И УЗБЕКСКИЙ ОПЫТ)

Мохира Джахонгир кизи Акбарова

Магистрантка

Ташкентский государственный университет востоковедения

Электронная почта: mohira7212@gmail.com

Тел.: +998 97 435 72 12

Аннотация. В данной статье проанализирована важность восстанавливаемых и масштабируемых бизнес-моделей для компаний в условиях современной глобальной экономики. Обосновывается необходимость гибких подходов в международной и национальной экономической среде на фоне усиления конкуренции, технологических изменений и колебаний рынка. На примере таких компаний, как Airbnb, Uber и Netflix, демонстрируется эффективность масштабируемых и гибких бизнес-моделей, основанных на

цифровых платформах. В узбекском опыте компании Payme, Click и MyTaxi внедрили подобные модели, что позволило расширить качество услуг и рыночные масштабы. При этом подчеркиваются ограничения технологической инфраструктуры, недостаточность финансовых ресурсов и слабость инновационной культуры. На основе анализа литературы освещаются теоретико-методологические основы создания устойчивых и гибких бизнес-моделей для стартапов. В узбекской экономике предлагаются меры по ускорению цифровой трансформации, поддержке инновационного развития и развитию масштабируемых бизнес-моделей.

Ключевые слова: Восстанавливаемая бизнес-модель, масштабируемая бизнес-модель, гибкость, стартапы, цифровые платформы, инновационная экономика, конкурентоспособность, экономика Узбекистана.

RENEWABLE AND SCALABLE BUSINESS MODELS (INTERNATIONAL AND UZBEK EXPERIENCE)

Mohira Jahongir qizi Akbarova

Master's Student

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: mohira7212@gmail.com

Tel: +998 97 435 72 12

Abstract. *This article analyzes the importance of renewable and scalable business models for companies in the context of the modern global economy. It highlights the necessity of flexible approaches in both international and local economic environments amid increasing competition, technological changes, and market fluctuations. The effectiveness of scalable and flexible business models based on digital platforms is illustrated through examples of companies such as Airbnb, Uber, and Netflix. In the Uzbek context, companies like Payme, Click, and MyTaxi have implemented such models, improving service quality and expanding market reach. At the same time, limitations in technological infrastructure, insufficient financial resources, and a weak innovation culture are emphasized. Based on the literature review, the theoretical and methodological foundations for creating sustainable and flexible business models for startups are presented. Recommendations are made for accelerating digital transformation, supporting innovative development, and developing scalable business models in Uzbekistan's economy.*

Keywords: *Renewable business model, scalable business model, flexibility, startups, digital platforms, innovative economy, competitiveness, Uzbekistan's economy.*

KIRISH

So‘nggi yillarda global iqtisodiyotning dinamikasi tez sur‘atlar bilan o‘zgarib bormoqda. Raqobatning kuchayishi, texnologik inqiloblar, iste‘molchi talablarining

doimiy o‘zgarishi va iqtisodiy beqarorlik korxonalaridan yanada moslashuvchan va barqaror faoliyatni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan biznes model tushunchasi zamonaviy iqtisodiyotda markaziy o‘rin egallaydi. Biznes model orqali kompaniya o‘z resurslarini qanday tashkil qilishini, qanday qiymat yaratishini, uni mijozlarga yetkazishini va natijada daromad olish yo‘lini belgilaydi.

Zamonaviy korxonalarda ayniqsa ikki turdagi biznes modelga e’tibor qaratilmoqda: qayta tiklanadigan va kengaytiriladigan modellarga. Qayta tiklanadigan biznes model tashqi o‘zgarishlar, bozor inqirozlari yoki texnologik yangiliklar sharoitida kompaniyaga tez moslashish imkonini beradi. Shu bilan birga, kengaytiriladigan biznes model resurslar nisbatan kam bo‘lgan holatda ham daromadning tez o‘shishini ta’minlaydi.

Bugungi kunda startaplar aynan shu turdagi biznes modellarga tayanib, global bozorga tez kirish va o‘z faoliyatini tez kengaytirish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda. Misol uchun, Airbnb platformasi boshlang‘ichda faqat bir nechta mehmonxonani boshqarish bilan shug‘ullangan bo‘lsa, hozirda butun dunyo bo‘ylab millionlab foydalanuvchilarni birlashtirib, biznesini kengaytira olmoqda. Uber ham transport xizmatlarini raqamli platforma orqali kengaytirish misolida keltiriladi.

O‘zbekiston sharoitida ham startaplar va innovatsion kompaniyalar o‘z faoliyatini qayta tiklanadigan va kengaytiriladigan tamoyillar asosida yo‘lga qo‘ymoqda. IT-startaplar, onlayn xizmat ko‘rsatish platformalari va logistika kompaniyalari tez o‘shish va bozor talablariga moslashish imkoniyatini ko‘rsatmoqda. Shu bilan birga, mahalliy korxonalar uchun bu modellar iqtisodiy barqarorlikni oshirish va xalqaro raqobatbardoshlikni ta’minlash imkonini beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

So‘nggi yillarda biznes modellarining barqarorligi va moslashuvchanligi jahon miqyosida asosiy tadqiqot mavzularidan biri hisoblanadi. Jahon olimlari qayta tiklanadigan va kengaytiriladigan biznes modellarini ishlab chiqish va joriy etish orqali kompaniyalar global va mahalliy bozor shoklariga moslashishi mumkinligini ta’kidlaydilar. Mashhur olimlar A. Ostervalder va Y. Pinyer o‘zlarining “Biznes Model Yaratish” asarida biznes modelni bu tashkilot qiymat yaratish, yetkazish va o‘zlashtirish orqali qanday daromad olishini tushuntiruvchi mantiqiy struktura deya ta’riflaydilar [1]. Shuningdek, Erik Rays o‘zining “Noldan boshlangan biznes” asarida startapni nafaqat mahsulot yaratish, balki barqaror biznes modelni qurish jarayoni sifatida ta’riflaydi [2]. Nosratobodi va hamkasblari o‘z tadqiqotlarida barqaror biznes model kontseptsiyasini ilgari surib, biznes modellarini ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy jihatlar nuqtai nazaridan baholash zarurligini ko‘rsatgan. Ularning fikricha, barqaror biznes model faqat iqtisodiy foyda emas, balki atrof-muhit va jamiyat bilan uyg‘unlikni ham ta’minlashi kerak [3]. Sinkoviks va hamkasblari barqaror biznes model innovatsiyalarini tahlil qilganlar. Ular ta’kidlaydiki, biznes model innovatsiyasi global iqtisodiyotdagi texnologik o‘zgarishlar, resurs tanqisligi va ijtimoiy mas’uliyat talablariga moslashishi kerakligini, startap va kichik korxonalar bu jarayonda asosiy vositalardan biri sifatida xizmat qiladi deya ta’riflaydilar [4]. 2024-yilda chop etilgan

tadqiqot “Barqarorlik, moslashuvchanlik va biznes model konstruktsiyalarini tadqiq etish” global iqlim o‘zgarishi, resurslar tanqisligi va bozor tebranishlari sharoitida an’anaviy biznes modellarining yetarli emasligini ko‘rsatadi. Mualliflar shuni ta’kidlaydiki, korxonalar barqaror va moslashuvchan biznes modellarga o‘tishi kerak, chunki ular risklarni kamaytiradi va operatsion chidamlilikni oshiradi[5]. Shuningdek, Design Thinking yondashuvi orqali barqaror va moslashuvchan biznes modellari yaratish amaliyoti keng tadqiq etilgan. Mualliflar ta’kidlaydiki, startaplar va yangi korxonalar an’anaviy model o‘rniga barqaror, innovatsion, moslashuvchan biznes model tanlasa, bu ularning bozor sharoitlariga tez moslashuvchanligini oshiradi[6].

O‘zbekiston olimlari ham biznes modellarining moslashuvchanligi va barqarorligini tadqiq qilmoqdalar. iqtisod fanlari doktori Narov Ulug'bek Iriskulovich o‘z darsliklarida startapni tashabbuskor odamlarning vaqtinchalik tashkiliy tuzilmasi bo‘lib, uning maqsadi ishlab chiqarishni nusxalash, hajmini oshirish va bozorda talab qilinadigan innovatsion mahsulotni yaratishdir. Bundan tashqari, startap innovatsiyalarni tijoratlashtirishning mumkin bo‘lgan modellari, ya’ni texnologik mahsulotlarni bozorga chiqarish va ishlanmalardan foyda olish yo‘llaridan biri sifatida qaraladi deya ta’kidlaydi. Komila Nuraliyeva O‘zbekiston sharoitida ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy jihatlardan barqaror biznes modeli joriy etish zarurligini ta’kidlaydi[7]. Abdumajidova va Umarova startaplar va kichik biznesni iqtisodiy rivojlanish jarayonida tahlil qilib, ular orqali iqtisodiy o‘sish jadallashayotganini, shuningdek, startaplar iqtisodiy tizimning barqaror poydevorini shakllantirishini ko‘rsatdilar[8]. Raqamli transformatsiya doirasida biznes modellarga e’tibor qaratgan Allanazarov R.Sh raqamli biznes modellari O‘zbekiston sharoitida raqamli iqtisodiyotga o‘tishning asosiy vositalaridan biri ekanini ta’kidlaydi[9]. Shu bilan birga, Abduvosit Omonboyev kichik bizneslarda moliyaviy barqarorlikni ta’minlash, muammolarni bartaraf etish va barqaror biznes model yaratish imkoniyatlarini tahlil qilgan[10]. Ushbu tadqiqotlar qayta tiklanadigan va kengaytiriladigan biznes modellari, ayniqsa, startaplar va kichik biznes uchun global va mahalliy sharoitlarda barqaror rivojlanishning muhim omili ekanligini tasdiqlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Biznes modellarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun amaliy tajribalarni o‘rganish muhim ahamiyatga ega. Xalqaro kompaniyalar va O‘zbekiston sharoitida kengaytiriladigan biznes modellarni tahlil qilish, ularning samaradorligini ko‘rsatish va startaplar hamda kichik bizneslar uchun istiqbolli yo‘nalishlarni aniqlash imkonini beradi.

Xalqaro kompaniyalar qayta tiklanadigan biznes modellardan foydalanish orqali o‘z faoliyatini bozor sharoitlariga moslashtiradi va inqirozlar davrida tezkor javob bera oladi. Masalan, Airbnb va Uber kabi kompaniyalar bozordagi o‘zgarishlarga moslashish orqali global miqyosda tez kengaydi. Ular raqamli platformalar va innovatsion texnologiyalar yordamida yangi mijozlarni jalb qiladi, xizmatlarini moslashtiradi va resurslardan samarali foydalanadi. Shu bilan birga, kompaniyalar

ichki jarayonlarini optimallashtirish va moliyaviy barqarorlikni ta’minlash orqali uzoq muddat faoliyat ko’rsatadi.

Ushbu jarayonlar startap va innovatsion kompaniyalar uchun samarali bo‘lib, ularning biznes modellari bozor o‘zgarishlariga tez moslashadi va raqobatbardosh bo‘ladi. Xalqaro tajribaga ko‘ra, Airbnb foydalanuvchilar soni 2015 yildan 2023 yilgacha 2 mln dan 150 mln ga oshgan, daromadi esa \$0,9 mlrd dan \$8,4 mlrd ga yetgan [11]. Shu bilan birga, Uber foydalanuvchilari 2015 yilda 1,5 mln bo‘lgan bo‘lsa, 2023 yilda 120 mln ga yetgan va kompaniya daromadi \$11,3 mlrd dan \$31,8 mlrd ga oshgan [12].

1-jadval

Xalqaro kompaniyalar qayta tiklanadigan biznes modellari

Kompaniya	2015-yildagi foydalanuvchilar (mln)	2023-yildagi Foydalanuvchilar (mln)	2015-yilgi daromad (\$mlrd)	2023-yilgi daromad (\$mlrd)
Airbnb	2	150	0.9	8.7
Uber	1.5	120	11.4	31.4

O‘zbekiston kompaniyalari uchun kengaytiriladigan biznes modellarni joriy etish katta imkoniyatlar yaratadi. Masalan, texnologik startaplar, elektron tijorat platformalari va xizmat ko‘rsatish sohalari raqamli tizimlar yordamida tez kengayishi mumkin. Mahalliy kompaniyalar resurslarni samarali ishlatish, yangi mijozlar segmentlarini jalb qilish va xalqaro bozorlarga chiqish orqali daromadni oshirishi mumkin. Shu bilan birga, O‘zbekiston kompaniyalari innovatsion texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish orqali mahsulot va xizmat sifatini yaxshilashi, raqobatbardoshligini oshirishi va barqaror rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishi mumkin.

Quyidagi 2-jadvalda O‘zbekistonning uchta yirik raqamli platformasi foydalanuvchi soni va yillik o‘shish ko‘rsatkichi keltirilgan [13]:

2-jadval.

Kompaniya	2020-yil foydalanuvchilari (mln)	2023-yil foydalanuvchilari (mln)	O‘shish (%)
Payme	1.2	2.5	108
Click	0.8	1.8	125
MyTaxi	0.5	1.4	180

Kengaytiriladigan biznes modellarning amaliy tatbiqi startaplar va kichik kompaniyalar uchun foydali bo‘lib, ular cheklangan resurs bilan tez o‘shish va bozor talablariga moslashish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Statistik ma’lumotlar shuni

ko‘rsatadiki, mahalliy startaplar foydalanuvchi soni va daromadini har yili o‘rtacha 25–30% ga oshirgan [14].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy global iqtisodiyotda qayta tiklanadigan va kengaytiriladigan biznes modellar korxonalar barqarorligi va raqobatbardoshligini ta’minlovchi eng muhim omillardan biri sifatida qaralmoqda. Bunday modellar kompaniyaga bozor o‘zgarishlariga tez moslashish, innovatsiyalarni joriy etish va resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi. Ayniqsa, startaplar uchun bu yondashuvlar cheklangan resurslar sharoitida tez o‘sish va yangi bozor segmentlariga kirish imkoniyatini yaratadi.

Tadqiqot davomida shuni ko‘rish mumkinki, xalqaro kompaniyalar — Airbnb, Uber, Netflix kabi brendlar — o‘z biznes modellarini qayta tiklanadigan va kengaytiriladigan tamoyillar asosida shakllantirib, global miqyosda muvaffaqiyatga erishgan. Ularning tajribasi innovatsion texnologiyalar, raqamli platformalar va moslashuvchan xizmatlar biznesni tez rivojlantirishda hal qiluvchi rol o‘ynashini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston tajribasida esa Payme, Click, MyTaxi kabi kompaniyalar kengaytiriladigan biznes modellardan foydalanish orqali bozorni kengaytirish, xizmat sifatini oshirish va raqamli transformatsiyani jadallashtirishga erishgan. Biroq, mamlakat sharoitida texnologik infratuzilmaning cheklanganligi, moliyaviy resurslar yetishmasligi va innovatsion madaniyatning pastligi kabi muammolar ushbu modellarni to‘liq rivojlantirishga to‘sqinlik qilmoqda.

Kelajakda O‘zbekiston startaplari uchun quyidagi yo‘nalishlarda ish olib borish muhim hisoblanadi:

- raqamli infratuzilmani rivojlantirish va texnologik imkoniyatlarni kengaytirish;
- startaplar uchun sarmoya va grantlarni ko‘paytirish;
- innovatsion madaniyatni shakllantirish va xodimlar malakasini oshirish;
- qulay huquqiy muhitni yaratish hamda startaplarni qo‘llab-quvvatlovchi davlat dasturlarini kengaytirish.

Xulosa qilib aytganda, qayta tiklanadigan va kengaytiriladigan biznes modellarni joriy etish nafaqat alohida kompaniyalar, balki butun iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Ushbu yo‘nalishda O‘zbekiston tajribasi bosqichma-bosqich takomillashib bormoqda va bu mamlakatda innovatsion iqtisodiyot shakllanishi uchun mustahkam zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ostervalder, A., Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. Wiley, p 23.
2. Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Business, p 45.
3. Nosratabadi, M., Mosavi, A., Shamshirband, S., Zavadskas, E.K. (2019). Sustainable Business Models: A Review. MDPI Sustainability, p 12.

4. Sinkovics, R., Gunaratne, S., Sinkovics, N., Molina-Castillo, F. (2021). Sustainable Business Model Innovation: A Comprehensive Review. MDPI Sustainability, p 34.
5. Sustainability, Resilience and Business Model Structures Study (2024). Springer, p 18.
6. Sustainable Business Model Innovation and Design Thinking: Bibliometric Analysis and Systematic Review (2023). MDPI Sustainability, p 9.
7. Narov U.I. Startaplar va biznesni rejalashtirish. — Darslik. — Toshkent, 2025.
8. Nuraliyeva, K. (2024). O‘zbekistonda Barqaror Biznesni Rivojlantirish. Green-Eco Journal, p 31.
9. Abdumajidova L., Umarova N. (2025). Startaplar va kichik biznesning iqtisodiy o‘shisdagi roli. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, p 44.
10. Allanazarov, R.Sh. (2023). Raqamli biznes modellari O‘zbekistonda. Scientific Journal, p 38.
11. Omonboyev, A. (2024). Kichik biznesda moliyaviy barqarorlikni ta’minlash va muammolarni bartaraf etish. Green-Eco Journal, p 26.
12. Airbnb rasmiy yillik hisobotlari, 2015–2023, <https://www.airbnb.com/press/news>
13. Uber rasmiy yillik hisobotlari, 2015–2023, <https://www.uber.com/newsroom/>
14. Payme, Click va MyTaxi rasmiy saytlaridagi yillik hisobotlar, 2023.